

Review Dinamika Psikologi dalam Film "Ku Kira Kau Rumah"

Risma Amelia Putri

Sekolah Vokasi – IPB University

Email: risma.putri.amelia01@gmail

Abstrak

Perancangan ini bertujuan untuk memberikan gambaran pada remaja mengenai risiko gangguan bipolar agar mereka lebih peka terhadap gangguan bipolar (bipolar disorder). Saya sering bertemu dengan orang-orang yang mengalami gangguan jiwa karena berbagai macam faktor. Ketika dibiarkan tanpa pengawasan, terdapat situasi sosial dan ekonomi yang akan segera terjadi yang mengarah ke masalah yang lebih jelek: penyakit mental. Kebanyakan orang, dan mungkin semua orang, mengalami depresi, tetapi sikap ini disebut normal dalam situasi tertentu (mirip putus cinta). Orang-orang menggunakan gangguan mood merasa sakit dan mengganggu kehidupan penderita gangguan mood (gangguan mood). Salah satu gangguan mood swing artinya bipolar, gangguan ini melibatkan depresi. Remaja sekarang cenderung labil, siswa yang masih pada kategori remaja sangat sederhana untuk mengganti pola pikir, sikap serta suasana hati, karena rata-rata mereka masih labil pada beberapa hal sebagai akibatnya sangat sederhana untuk mengalami depresi.

Kata kunci: bipolar, gangguan psikologi, depresi, mood.

A. Introduction

Tidak lama dari itu, Pram menerima notifikasi hp nya yang memberitahu bahwa terdapat panggilan mengganggu buat dia serta Niskala, Pram bergegas menghampiri Niskala ke kelas nya ditengah-tengah Niskala sedang Latihan presentasi bersama teman nya. Pram mengajak Niskala ke cafe nya untuk mengganggu. Bos Pram membuat slot jadwal musik buat mereka berdua. Niskala suka sesudah bersama Pram. Semakin hari, ibu Niskala semakin khawatir akan eksistensi Niskala yang semakin sporadis dirumah, beliau pun menegur Dinda serta Octavianus. Octavianus yang tertekan sebab merasa telah berbohong di mak Niskala, dia pun memarahi Niskala sebab selalu bersama Pram dan Octavianus pun memukul Pram. Niskala sangat emosi melihat insiden itu, dia masuk ke kamar serta memberantakan isi kamar nya, Dinda serta ibu Niskala mencoba menenangkan nya serta memberikan dia obat supaya emosi nya meredam tetapi dia tidak mau meminum nya dan terus membuang obat itu. Niskala bersikeras bahwa hanya Pram yg mampu membuatnya bahagia dan tidak menambah diri nya semakin depresi. Semakin hari keadaan Niskala makin memperburuk selesainya insiden berantem nya Octavianus menggunakan Pram, Pram mencoba mencari berita Niskala ke Dinda, Dinda pun menyuruh Pram buat menjauhi Niskala namun Pram tidak mau serta bersikeras tetap ingin mencari Niskala, Pram pun mencoba mendatangi tempat tinggal Niskala

namun tidak diberi izin sama ibunya Niskala. sampai akhirnya ibu Niskala memberi izin Pram buat menemui Niskala, Niskala pun senang ketika bertemu Pram pulang . Pram pun mengajak Niskala keluar tempat tinggal agar tak depresi. Kebahagiaannya pun pulang, dia pun meminta maaf pada Dinda serta Octavianus. Pram sempat kecewa sebab cintanya terhadap Niskala bukan cinta sempurna yg dia impikan, namun permanen bersyukur karena masih bisa bersamanya. sampai akhirnya mereka berdua pulang manggung di cafe Antalogi daerah Pram bekerja , namun Niskala biar kepada orang tua nya buat lari pagi karena Jika dia amanah tidak akan diberi biar sama ayahnya buat keluar. mak Niskala pun Menyusun seni manajemen supaya suami nya tidak mencurigai Niskala kebetulan suami nya pun sedang tidak bekerja, dia pun mengajak suami nya buat jalan-jalan keluar rumah serta suami nya pun ternyata mendapatkan ajakan asal rekan kerjanya buat menonton konser pada café teman nya, tapi tidak disangka mereka mendatangi café dimana Niskala serta Pram sedang manggung .Ayah Niskala pun sehabis melihat Niskala ada pada café sedang manggung, emosi nya pun meluap serta tertentu menghajar Pram, Niskala pun lari serta berteriak-teriak. Pram, Dinda,Octavianus, orang tuanya pun mengejar niskala yg berlari kearah atap café buat bunuh diri, Niskala nangis dan berteriak -teriak kepada ayahnya sebab sudah dursila terhadapnya. ibu Niskala pun meminta pada suaminya agar meminta maaf pada anaknya Niskala, tetapi suaminya permanen bersikeras tidak mau dan merasa apa yg beliau lakukan buat anaknya sudah sah demi kebaikan Niskala. mak Niskala memohon kepada Pram buat membantu supaya Niskala tidak melakukan hal yg menghasilkan semua orang kehilangan dirinya, Pram pun mencoba perlahan-lahan buat mendekati Niskala agar Niskala tidak bunuh diri. Niskala pun berkata ke Pram diri nya hanya mau bersama buat selama nya serta melakukan hal apapun beserta. tapi tak disangka justru malah Pram yang bunuh diri memakai sendirinya serta tewas. Niskala sangat sedih serta terpukul atas kematian Pram, Niskala pun mengunjungi rumah Pram selesainya kepergian nya dia akhirnya bertemu memakai ibu Pram, mak pram bercerita bahwa Pram selalu mengirimkan pesan bunyi pada nya disaat ia tidak mampu bercerita eksklusif kepada nya. Pesan bunyi yang dikirimkan Pram berupa curhatan isi hati yg dia pendam sebab tak memahami harus bercerita pada siapa lagi selain bunda nya. Niskala pun mendengarkan pesan suara satu persatu hingga tangisan Niskala pun semakin kejar setelah mengetahui apa isi pesan nya, Niskala pun mendengar nama nya dipanggil sang Pram berasal Belakang.

B. Findings

Yang akan terjadi penelitian ini ialah langkah analitis di mengamati perilaku seseorang Pram (Jourdy Pranata) yang merasa kesepian sebab tidak menerima kasih sayang orang tuanya. Perasaan kesepian dan kehampaan hayati sejak ayahnya mati dan ibunya sibuk penuh memakai pembuatan serta komposisi musik yg belum pernah didengar oleh siapa pun. Akhirnya dia menetapkan buat bekerja di sebuah kafe musik serta bertemu menggunakan Niskala (Prilly Latuconsina). Niskala artinya seorang gadis dengan gangguan bipolar, serta niskala lilac mengalami perubahan suasana hati yang dramatis. Sebelumnya, Pram tidak menyadari bahwa Niskala ialah pengidap gangguan bipolar

C. Conclusion

Faktor eksternal yang membantu proses pemulihan antara lain peran famili, peran teman, peran pasangan, serta pula peran narkoba. Bentuk dukungan yg paling umum dukungan emosional dan informatif. pada Niskala,yang bermanfaat meredam emosi adalah sosok pasangan yang mengalami kesepian dan kiprah

mak Niskala yang selalu mengerti apa yg diinginkan Niskala. Itu membuka matanya bahwa poly yang mencintai dan merawatnya.

Reference

- Abdulaziz, M. H. (2017). Tanzania's national language policy and the rise of Swahili political culture. In *LANGUAGE USE AND SOCIAL CHANGE Problems of Multilingualism with Special Reference to Eastern Africa* (pp. 160–178). Routledge.
- Anagnostopoulos, C., Parganas, P., Chadwick, S., & Fenton, A. (2018). Branding in pictures: using Instagram as a brand management tool in professional team sport organisations. *European Sport Management Quarterly*, 18(4), 413–438.
- Azwar, W. (2018). The Resistance of Local Wisdom Towards Radicalism: The Study of the Tarekat Community of West Sumatra, Indonesia. *Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities*, 26(1).
- Barker, K., & Jurasz, O. (2019). Online Misogyny: A Challenge for Digital Feminism? *Journal of International Affairs*, 72(2), 95–114.
- Bashkow, I. (2017). *The meaning of whitemen: Race and modernity in the Orokaiva cultural world*. University of Chicago Press.
- Bhandari, P., & Titzmann, F.-M. (2017). Introduction. Family realities in South Asia: adaptations and resilience. *South Asia Multidisciplinary Academic Journal*, 16.
- Bickerton, D. (2017). *Language and human behavior*. University of Washington Press.
- Fox, A., Feng, W., & Asal, V. (2019). What is driving global obesity trends? Globalization or “modernization”? *Globalization and Health*, 15(1), 1–16.
- Glenn, E. N. (2016). Social constructions of mothering: A thematic overview. *Mothering*, 1–29.
- Gultom, S. (2018). Batak Women in Surabaya between Globalization and Local Policies. *Jurnal International Conference on Contemporary Social and Political Affairs (IcoCSPA 2017) Atlantis Press*, 7(3).
- Höllerer, M. A., Daudigeos, T., & Jancsary, D. (2017). *Multimodality, meaning, and institutions*. Emerald Publishing Limited.
- Johnson, A.-G., & Neuhofer, B. (2017). Airbnb—an exploration of value co-creation experiences in Jamaica. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*.
- Juster, S. (2018). *Disorderly Women*. Cornell University Press.
- Kolb, B. M. (2013). *Marketing for cultural organizations: New strategies for attracting audiences*. Routledge.
- Kress, G. (2019). Transposing meaning: translation in a multimodal semiotic landscape. In *Translation and Multimodality* (pp. 24–48). Routledge.
- Simanjuntak Irma Rasita Gloria; Resmayasari, Ira, M. B. B. (2020). Analysis of Song “Tanganku Na Metmet” by Using Translation Techniques into English. *UICELL, No 4 (2020): UICELL*

- Conference Proceedings* 2020, 195–202.
<https://journal.uhamka.ac.id/index.php/uicell/article/view/6276/2122>
- Simanjuntak Irma Rasita Gloria; Resmayasari, Ira, M. B. B. (2021). ANALYSIS OF VIOLENCE IN CITY OF GOD FILM DIRECTED BY FERNANDO MEIRELLES. *JOURNAL OF ADVANCED ENGLISH STUDIES*, Vol 4 No 1 (2021): *Journal of Advanced English Studies*, 1–6.
<http://sastra.unifa.ac.id/journal/index.php/jes/article/view/97/53>
- Simanjuntak Irma Rasita Gloria, M. B. B. (2020). English Reading Literacies to Improve Values Among Teenagers. *SELTICS*, Vol 3 No 2 (2020): *Seltics Journal*, 93–102.
<https://ejournals.umma.ac.id/index.php/seltics/article/view/734/596>
- Simanjuntak Marthin Steven, M. B. S. L. (2021). THE WOMAN IN THE BOOK OF KINGS (LITERARY STUDIES AND HERMENEUTICS). *UICELL*, No 5 (2021): *UICELL Conference Proceedings 2021*, 328–334. <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/uicell/article/view/8364/2704>
- Simanjuntak Muchlas; Setiadi, Samsi, M. B. S. (2021). THE EFFECTIVENESS OF MICROSOFT OFFICE 365 AS AN ONLINE ENGLISH LEARNING MEDIA. *UICELL*, No 5 (2021): *UICELL Conference Proceedings* 2021, 25–32.
<https://journal.uhamka.ac.id/index.php/uicell/article/view/8286/2670>
- Simanjuntak Zuriyati; Lustyantie, Ninuk, M. B. Z. (2022). METAMORPHIC ANALYSIS IN SONG LYRICS BATAK TOBA “JUJUNG GOARHI AMANG” (STUDY OF PORTRAY OF PARENTS). *PROJECT (Professional Journal of English Education)*, Vol 5, No 1 (2022): VOLUME 5 NUMBER 1, JANUARY 2022, 236–243.
<https://journal.ikipsiliwangi.ac.id/index.php/project/article/view/10000/pdf>
- Simanjuntak, M. B. (2020). REPRESENTATION OF WISDOM IN THE BOOK OF PROVERBS WRITTEN BY SOLOMON. *SELTICS*, Vol 3 No 1 (2020): *Seltics Journal*, 33–40.
<https://ejournals.umma.ac.id/index.php/seltics/article/view/543/404>
- Simanjuntak, M. B. (2020). THE EDUCATIONAL VALUES OF THE MAIN CHARACTER IN BEAUTIFUL MIND FILM. *JOURNAL OF ADVANCED ENGLISH STUDIES*, Vol 3 No 1 (2020): *Journal of Advanced English Studies*, 1–6.
<http://sastra.unifa.ac.id/journal/index.php/jes/article/view/83/42>
- Simanjuntak, M. B. (2021). METAMORPHIC ANALYSIS IN SONG LYRICS BATAK TOBA “AUT BOI NIAN” WRITTEN BY WERVIN PANGGABEAN. *JOURNAL OF ADVANCED ENGLISH STUDIES*, Vol 4 No 1 (2021): *Journal of Advanced English Studies*, 34–39.
<http://sastra.unifa.ac.id/journal/index.php/jes/article/view/99/56>
- Thomas, D. C., & Peterson, M. F. (2016). *Cross-cultural management: Essential concepts*. Sage Publications.
- Verbeke, A., Coeurderoy, R., & Matt, T. (2018). The future of international business research on corporate globalization that never was.... In *Journal of International Business Studies* (Vol. 49, Issue 9, pp. 1101–1112). Springer.
- Ware, V. (2015). *Beyond the pale: White women, racism, and history*. Verso Books.
- Wichelns, H. A. (2020). *The literary criticism of oratory*. Routledge.
- Zhu, P. (2020). From Patricide to Patrilineality: Adapting The Wandering Earth for the Big Screen. *Arts*,

9(3), 94.